

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

QURILISH KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA MARKETINGNING O'RNI

Abdusamatov B.K. “Qurilish iqtisodiyoti va menejment” kafedrası dotsenti
Egamov R. M. “Qurilish iqtisodiyoti va menejment” kafedrası o'qituvchisi
Husainova R. Sh. “Qurilish iqtisodiyoti va menejment” kafedrası talabasi

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan qurilish ishlarining bajarilishida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish aholiga elektron xizmat ko'rsatish va quruvchi tashkilotlarning elektron tendirlarda ishtirokini yanada yaxshilashga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Shunday ekan iqtisodiyotni raqamlashtirishning istiqbolli reja va dasturlarini amalga oshirish uchun qurilish korxonalarida raqamli iqtisodiyot va elektron marketingdan foydalanish tashkilotlarning ish vaqtini tejash, to'g'ri rejalashtirish, xodimlar faoliyati samaradorligini aniqlash, iqtisodiy xarajatlarni kamaytirish, bozorlardagi mahsulotlarga bo'lgan talabni elektron ko'ra bilish muammosi bo'yicha ilmiy-asoslangan taklif va tavsiyalar berish bugungi kunning dolzarb bo'lgan asosiy masalalaridan biri hisoblanadi degan fikrdamiz.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoev tomonidan ushbu dolzarb masalaning tashkiliy jihatlarini hal qilish va raqamli iqtisodiyotning huquqiy asoslarini yaratish bo'yicha qator hujjatlar qabul qilingan. Bular qatoiga 2020 yil 24 apreldagi “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida” PQ-4699-sonli qarorida raqamli iqtisodiyot va elektron marketingni rivojlantirishning muhim yo'nalishlarini belgilab berildi. Unda 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi “Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalarni keng joriy etish va telekommunikatsiya tarmoqlarini kengaytirish orqali respublika iqtisodiyotining raqobatbardoshligini yanada oshirish to'g'risida aytib o'tgan bo'lsa. 2018 yil 28 dekabrda 2019 yil uchun eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham mamlakatimizda raqamli iqtisodning

rivojlanishi bo'yicha quyidagilarni aytib o'tdi: “Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilanishini ko'zda tutadigan “Raqamli iqtisodiyot milliy kontseptsitasi”ni ishlab chiqishimiz kerak. Shu asosda “Raqamli O'zbekiston-2030” dasturini hayotga tadbiiq etishimiz zarur. Raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotni kamida 30 foizga o'stirish, korrupsiyani keskin kamaytirish imkonini beradi. Nufuzli halqaro tashkilotlar o'tkazgan tahlillar ham buni tasdiqlamoqda. Shuning uchun Hukumatga ikki oy muddatda raqamli iqtisodiyotga o'tish bo'yicha “yo'l haritasi”ni ishlab chiqish topshiriladi. Bu borada axborot havfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish zarur”[1].

Demak, shu faoliyat bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uchun investitsiya va tadbirkorlikni diversifikatsiya qilish hamda kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni, jumladan, mayining, smart kontrakt, konsalting, emissiya, ayriboshlash, axborotlashtirish, saqlash, taqsimlash, boshqarish, sug'urtalash, kraud-funding (jamoaviy moliyalashtirish), shuningdek, blokcheyn texnologiyalarni joriy etish va rivojlantirish bo'yicha samarali mexanizimni shakillantrish kabi masalalarini hal qilish maqsadga muvofiqdir.

Shu maqsadni amalga oshirish uchun albatta avvalom bor “Raqamli iqtisodiyot” va “Elektron marketing” to'g'risida tushunchaga ega bo'lishi lozimdir. Shuning uchun birinchi o'rinda “Raqamli iqtisodiyot” va “Elektron marketing” atamasiga tariff berib o'tishimiz kerak degan fikrdamiz.

Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ba'zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi.

1995 yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte “raqamli iqtisodiyot” terminini amaliyotga kiritdi. Hozirda bu istilohni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar – deyarli barcha qo‘llamoqda. Raqamli iqtisodiyot – bu noldan boshlab yaratilishi lozim bo‘lgan qandaydir boshqacha iqtisodiyot emas. Bu yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish va ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko‘chirish deganidir

Raqamli marketing - (Internet marketing deb ham yuritiladi) bu mahsulot va xizmatlarni tadbiriq qilish uchun [Internet](#) va kompyuterlar, [mobil telefonlar](#) va internetga ulanadigan boshqa raqamli texnologiyalardan foydalana-digan [marketing](#) tarkibiy qismidir.

Raqamli marketing - bu raqamli kanallarning turli shakllaridan foydalanish orqali brend yoki mahsulotni ilgari surish usuli. Ba'zida raqamli marketing onlayn marketing bilan aralashib ketadi. Ammo raqamli marketing butun dunyo bo'ylab Internetdan tashqariga chiqadi, shuningdek:

- raqamli televizor;
- mobil ilovalar;
- interaktiv ekranlar.

Shunday qilib, raqamli marketing reklamada raqamli texnologiyalardan foydalanishga kompleks yondashuv bilan ajralib turadi. Raqamli marketing an'anaviy marketingga nisbatan bir qator muhim afzalliklarga ega, shuning uchun qurilish soxasida raqamli iqtisodiyot va marketingning joriy qilinishi bir qator omillarni bartaraf etish yo'lini topib beradi:

Bizning fikrimizcha, raqamli iqtisodiyot va electron marketing qurilish sohasida joriy qilinishi, qurilish korxonalarining natijalarini ishlab chiqarish jarayonida raqamlashtirishga, bajarilayotgan ish unumdorligining oshishiga, ishlab chiqarish natijalarining yaxshilanishiga, kadrlar malakasining oshirish uchun onlayn o'qishlarining tashkil qilinishiga, zamonaviy loyihalar asosidagi qurilishlarning bitkazilishida, raqamlashtirilishi iqtisodiy xarajatlarning kamayishiga etiborni oshiradi, bundan tashqari qurilish sohasida kadrlarning band bulgan qismining ish xaqi va

daromadlarining ortishi haqida ma'lumotlarni topish imkonini beradi hamda qurilish sohasining infratuzilmasining rivojlanib borishini ifodalaydi.

Bugungi kunda qurilish korxonalarining boshqaruvini raqamlashtirish asosida tashkil etish, xorij tajribasiga tayanib, ilmiy tadqiqotlar olib borish natijasidan kelib chiqib amaliyotga joriy qilish muvofaqiyat keltiradi. Ammo, qurilish korxonalarini raqamli iqtisodiyot va electron marketing asosida samarali tashkil etish jarayoniga bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Bularga:

- korxonada xodimlari yuqori malakali va xorijiy tajribalariga ega bo'lishi kerak;
- o'z sohalari bo'yicha etarli bilimga, zamonaviy fan-texnika yutuqlarini tezkorlik bilan o'zlashtira olish qobiliyatiga ega bo'lishi zarur;
- qurilish korxonalarida raqamlashtirish qurilish sohasida mavjud muammolarni aniq ko'ra bilishi va o'z bilimlarini ana shu muammolarni hal etishda qo'llay olishi lozimdir.

Shu etarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgandagina qurilish sohasini raqamlashtirish va marketing ko'nikmalari rivojlantirish orqali boshqaruvni tashkil etishning zamonaviy usullarini tadbiriq etish. Korxonani samarali boshqarish imkoniyatini oshirish mumkin degan fikrdamiz.

Bizning fikrimizcha qurilish sohasini raqamlashtirish orqali boshqaruvni tashkil etishning zamonaviy marketing usullarini tadbiriq etish orqali samaradorlikni oshirish uchun quyidagi takliflarni ham e'tiborga olish maqsadga mofiqdir.

- qurilish korxonalarini raqamlashtirish orqali ilmiy usullardan foydalanishning mantiqiy izchilligini ta'minlash;
- qurilishda electron marketingning yaratilishi va tarqalishi bo'yicha qurilish korxonalarini bilan hamkorlikda yangi texnologiyalarga asoslangan xolatida boshqarishni ta'minlash;
- qurilish korxonalarini electron marketing asosida faoliyatning muayyan jihatlari bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish;
- qurilish industriyasi korxonalarida asosiy e'tiborni raqamlashtirish va marketing

yangiliklarini yaratish, sifatli mahsulot ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, mavjud ilmiy salohiyatini rivojlantirish, ulardan samarali foydalangan holda raqamlashtirishni yaratish va modellardan foydalanish orqali samaradorlikni oshirish;

- O'zbekiston Respublikasi qurilish korxonalarida electron marketing orqali boshqaruvni tashkil etish uchun ilmiy-tadqiqot muassasalar bilan hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirish;

- Elektron marketingni rivojlantirish uchun xorijiy tajribalarni o'rganish;

- qurilish sohasini raqamlashtirish orqali ishlab chiqarilgan qurilish mahsulotlarini xalqaro bozorlarda o'z o'rniga ega bo'lishligini ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 24 apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4699-sonli qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017 yil 21 iyunda qabul qilingan qarori

3. Постановление Кабинета Министров «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию и внедрению

цифровой экономики в Республике Узбекистан от 31 августа 2018 года.

4. N.Mo'minov F. Azimova O.Shmigun "Marketing asoslari" o'quv qo'llanma "Sharq" nashriyoti-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent-2007

5. Gulyamov S.S. va boshqalar. *Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: "Iqtisod Moliya" nashriyoti, 2019. 386 bet.*

6. F.T. Bazarova "Marketing" o'quv qo'llanma Toshkent "Iqtisod-moliya" 2015

7. Ergashxodjaeva Sh.Dj., Nazarova F.M., Karimova R.N., Sharipov I.B. Toshkent «IQTISODIYOT» 2019

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017 yilda videosektor yig'lishi.

134.	<i>Мукумова Наргис Нуриддиновна, Олимова Лола Эркиновна, Райимов Маъруф Абдурашид угли,</i> ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.	542-545
135.	<i>Ниёзов Зухур Давронович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли, Кўшоков Журабек Салоиддинович,</i> ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ	546-548
136.	<i>Ismailov Najmiddin Ixatovich -</i> ZAMONAVIY MASSIVLAR VA ULARDA AHOLIGA KO'RSATILADIGAN XIZMATLA	549-551
137.	<i>Z.A. Mirzayev, R.M. Egamov, F.M. Raxmonova-</i> RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SHAHARSOZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY ANAMIYATI	552-555
138.	<i>Bayboboeva Firuza Nabijonovna, Egamberdiyev Muhammadsodiq Ravshanjon o'g'li, Xaitmurodov Jasurbek Bekmurot o'g'li.</i> RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA'MINLASH	556-559
139.	<i>Маликова Дилрабо Муминовна -</i> ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	560-564
140.	<i>Abdusamatov Shaxriyor Baxtiyorovich -</i> QURILISHNI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI	565-568
141.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich,</i> QURILISH IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RAQAMLASHTIRISHNING USULUBIY JIHATLARI	569-571
142.	<i>S.M. Xusainov, Abdullayev. X, Toshpo'latov. Z -</i> BINOLARNI LOYIHALASHDA INNOVASION YONDASHUVLAR	572-575
143.	<i>Koxorov Abdumomon Abdumutalibovich, Xamidov Muxammadali, Mirxomidov Jaxongir,</i> "SMART CITY" KELAJAK SHAHARI	576-579
144.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich,</i> НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ	580-582
145.	<i>Abdusamatov B.K., Egamov R. M. Husainova R. Sh. -</i> QURILISH KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA MARKETINGNING O'RNI	583-585
	6-SHO'BA. SHAHARLARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARI VA KO'CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.	
146.	<i>Суюнов А.С., Бўриев Х.Т., Суюнова Я.М.</i> ТАЪЛИМ, ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ВА КУЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ	586-591
147.	<i>Ибрагимов Низом Хусенович, Қаршиева Шодёна,</i> ФАЗОВИЙ КЕСИШГАН ФЕРМАЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР ТУГУН БИРИКМАЛАРИНИ КОМПЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ	592-594
148.	<i>Xalilov Doniyor Baxtiyor o'g'li, Tojiddinov Azizbek Iskandar o'g'li,</i> BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA BAJARILADIGAN GEODEZIK BOG'LANISH (ZASECHKA) ISHLARI	595-599
149.	<i>Shodiyev.S.R.</i> КО'П QAVATLI BINOLARDA YERTO'LALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	600-602
150.	<i>Бузруков Закирё Саттиходжаевич, Ж.Абдурахманов, В.Чориева, З.Муяссарова.</i> КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ	603-608